

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19709792>

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ

Саттаров Мухаммад

Abstract: *This article examines the differential mechanism in the modern automotive industry, exploring its principles of operation and its applications in contemporary automotive engineering. Furthermore, this research paper covers the origins and historical development of the differential and provides a comprehensive overview of all types of differentials currently in use.*

Keywords: *differential, automobile, wheels, drive system, torque, torque distribution, automotive engine, all-wheel drive, front-wheel drive, rear-wheel drive.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается дифференциальный механизм в современной автомобильной промышленности, то как он работает и как он используется в современной автомобилестроении. Также данная научная работа охватывает историю развития и появления дифференциала и включает в себя информацию про все виды дифференциалов используемые на данный момент.*

Ключевые слова: *Дифференциал, автомобиль, колёса, приводная система, крутящий момент, распределение крутящего момента, двигатель автомобиля, полный привод, передний привод, задний привод.*

Введение

Я уверен что если вы когда-нибудь играли с игрушечной машинкой, то сталкивались с проблемой того, что машинка по прямой едет хорошо, но в поворотах она не очень сильна, хотя машина на которой вы едете отлично поворачивает, это потому что игрушечных машинок не оснащают дифференциальным механизмом. Вкратце дифференциал представляет из себя набор шестеренок передающий крутящий момент из двигателя в колёса, но особенность его в том что он не просто передает крутящий момент, а

распределяет, тем самым позволяя колесам крутиться с разной скоростью, что и помогает тем самым проходить повороты. Итак, для начала я хотел бы рассказать об истории использования дифференциала в автомобилях. Ведь история автомобилестроения берёт своё начало ещё с XIX века. Вместе с модернизацией и техническим развитием автомобильной техники, улучшение пришлось и на неотъемлемую часть автомобиля — дифференциал.

Основная часть

Предлагаю взглянуть на важнейшие этапы развития данного механизма в хронологическом порядке **25 апреля 1828 года** — Французский механик Онесифер Пеккёр запатентовал на новый паровой экипаж, согласно описанию, привод экипажа — паровой двигатель, установленный спереди, — передавался на два колеса задней оси через центральный вал. Он был соединен с валами двух задних колес посредством «механизма, который направляет мощность на каждое колесо, не влияя на их независимость». Коим и являлся сам дифференциал. В **1932 год** — Порше — основатель марки «Porsche», начал проводить исследования в области дифференциала с проскальзыванием. Ведь существующий на тот момент дифференциал не справлялся с плохими дорожными условиями. Далее идет **1935 год** — Впоследствии, компании ZF Friedrichshafen AG и Porsche в сотрудничестве выпустили кулачковый дифференциал — узел трансмиссии который помогает авто сохранять сцепление с дорогой, когда одно из ведущих колес проскальзывает, впоследствии использованный на моделях Фольксваген Туре В-70. Следующий важный момент **1956 год** — Горьковский автомобильный завод, на данный момент известный под названием ГАЗ создает для БТР-60, советского бронетранспортёра кулачковый дифференциал повышенного трения — механизм никак не реагирующий на крутящий момент а имеет порог в разности угловой скорости полуоси и по достижению этого порога сам поджимает шестерни и ограничивают проскальзывание колёс. , позже аналогичный механизм был внедрен в БРДМ-2(ГАЗ-41), грузовой автомобиль ГАЗ-66 являющееся семейством третьего поколения и трактор К-700, только в усиленном исполнении. В этом же **1956 году** — Американская компания Packard одной из первых начала выпуск дифференциала с повышенным трением под фирменным названием "Twin Traction".

Но если мы копнем ещё глубже в историю эволюции данного механизма, то узнаем что конструкции этого агрегата были очень примитивны, к примеру, трехколёсный экипаж Бенца приводился в движение двигателем с помощью ремня и цепей посредством простого дифференциала. Француз Луи Рено же в свою очередь был первым кто отказался от ременных и цепных приводов и

внедрил в автомобиль карданный вал, как связующее коробки передач и дифференциала. Тем самым он создал новую схему главной передачи, сместив тем самым цепной привод на второй план. Теперь же хотелось бы рассказать про вклад Английских инженеров в развитие данного механизма, и одним из самых важных и оригинальных является Фредерик Уильям Ланчестер — основатель «Lanchester». Как отмечает в своих работах Энтони Берд — летописец автомобилестроения, «Это был первый легковой автомобиль в мире, созданный на научной основе как единое целое», ведь он оснастил в своей модели ведущий мост, в котором были шарикоподшипники и шлицевые полуоси, что на те времена считалось инновацией. Теперь давайте же разбираться что из себя представляет дифференциал и как он работает. Дифференциал — это механизм обеспечивающий передачу крутящего момента с трансмиссии на колёса. И при этом соотношение может варьироваться от 50/50 по прямой до 100/0, то есть он разделяет мощность мотора на два потока, идущие к правому и левому колесам. Дифференциал распределяет крутящий момент, и тем самым позволяет вращение колес одной оси с различной скоростью при непрерывной передаче мощности с двигателя на трансмиссию. За счет этого, в частности, автомобиль способен проходить повороты, в которых путь колеса на внешней окружности виража больше. Это проще представить, если нарисовать две окружности с одинаковым центром, но с разным радиусом. При одинаковом градусе поворота (например, 90) длина границы внешнего круга будет больше, чем внутреннего.¹

На приведенной ниже иллюстрации проведены две окружности из одной точки в центре, и два луча образующие угол 90° и делящие эти окружности на дуги.

И с этой картинкой более отчетливо видна разница в расстоянии колес одной оси, и несмотря на то что угол поворота одинаков дистанция пройденная ими различается. Также хотелось бы рассказать что случилось бы, если бы дифференциал не был изобретен. Если колёса одной оси будут все время

¹ Принцип работы дифференциала: виды и устройство // Centr TO : [сайт]. — URL: <https://centr-to.ru/blog/avtoservis/princip-raboty-differenciala> (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

крутиться с одной скоростью, то при поворотах внутреннее колесо проскальзывало бы, теряя сцепление с дорогой, и для транспорта с задним приводом это грозило заносом, а для транспорта с передним авто значительно ухудшало управляемость.¹ Так каков же принцип работы дифференциала. За основу был взят концепт планетарной передачи куда входят:

1. Солнце — центральная зубчатая шестерня
2. Сателлиты/планетарные шестерни — представляют собой группу колёс с зубьями, и при этом находятся в постоянном контакте с коронной шестерней и солнцем.
3. Водило — является фундаментом всей идеи передачи вращения через планетарную систему с дифференциальной связью
4. Коронная шестерня — самая большая шестерня, с внутренними зубьями окружающая всю планетарную передачу

Мне кажется, что многие из вас поняли почему он назван таким именем, но для разъяснений, свое название планетарный механизм получил благодаря особенности размещения шестерен (подобно планетам вокруг солнца). Схема устройства предполагает, что в центре расположена солнечная шестерня, вокруг которой вращаются сателлиты. Сателлиты связаны между собой водилом, снаружи сателлитов установлена коронная шестерня. Указанные виды шестерен связаны с входным или выходным валом.² И для наглядности вот примерная схема того как оно выглядит:

¹ Принцип работы дифференциала: виды и устройство // Centr TO : [сайт]. — URL: <https://centr-to.ru/blog/avtoservis/princip-raboty-differenciala> (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

² Планетарный ряд для АКПП [Электронный ресурс] // Lakkroll. URL: <https://lakkroll.ru/planetarnyy-ryad-dlya-akpp/> (дата обращения: 10.04.2026).

И есть два типа планетарного механизма:

- в первом типе блокируется только один тип шестерен (одноступенчатая планетарная передача);
- во втором возможна блокировка разных видов шестерен (многоступенчатая планетарка).

В дифференциале используется такой тип этого механизма, где ни один из элементов не имеет жесткого фиксирования. И работает это таким образом, крутящий момент передаётся на цилиндрическую шестерню, не на коронную ведь её зубья расположены по бокам нежели вниз. Входной вал передает момент на ведущую шестерню¹ тем самым задавая изначальную скорость, дальше же ведущая шестерня передает сателлитам, а те в свою очередь двум солнечным шестерням, и причина того что таких шестерёнок две, потому что это дополнение помогает распределять момент между двумя выходами. Также важно учитывать что сателлиты вращаются с одинаковой скоростью, однако солнечные шестерни могут иметь разную скорость вращения, однако если сложить скорости, сумма всегда является одинаковой.² Так каков же принцип работы дифференциала, сейчас будет дан ответ на этот вопрос поэтапно. Сначала входящий крутящий момент передается на ведущую шестерню откуда уже дальше переходит на зубчатое колесо. Обе боковые шестерни дифференциала соединены с корпусом дифференциала только через шестерни дифференциала. И так получается что боковые шестерни получает приток крутящего момента только через шестерни дифференциала. Шестерни дифференциала вращаются вокруг оси корпуса дифференциала, приводя в движение боковые шестерни дифференциала. Предлагаю взглянуть на этот процесс более наглядно, потому что в случае с техническими устройствами схемы или же чертежи являются максимально наглядным способом разъяснить принцип работы.

¹ Планетарная коробка передач: принцип работы [Электронный ресурс] // Спецтехника от А до Я. URL: <https://tkazimut.com/planetarnaya-korobka-peredach-printsip-raboty> (дата обращения: 10.04.2026)., Автоматическая коробка передач: устройство и принципы работы АКПП [Электронный ресурс] // 7gear. URL: <https://7gear.ru/remont/planetarnaa-peredaca.html> (дата обращения: 10.04.2026).

² Планетарный ряд для АКПП [Электронный ресурс] // Lakkroll. URL: <https://lakkroll.ru/planetarnyy-ryad-dlya-akpp/> (дата обращения: 10.04.2026).

Теперь же разберем две ситуации:

1. Движение по прямой

Когда автомобиль движется по прямой сопротивление на обоих колесах одинаковое и учитывая факт того что кольцевая шестерня, корпус дифференциала, шестерня дифференциала и две шестерни дифференциала представляют собой единый узел. Поэтому благодаря кольцевой шестерне оба ведущих колеса вращаются с одинаковой скоростью. Оба колеса вращаются с той же скоростью, что и шестерни дифференциала, которые вращаются без вращения вокруг своих осей. И причина того что они не крутятся вокруг своей оси то что когда оба колеса вращаются с одинаковой скоростью им не надо компенсировать разницу скоростей и служат только для передачи крутящего момента на боковые шестерни.

2. Повороты

При прохождении виража на колеса ведущей оси нагрузка распределяется иначе. Колесо обращенное к центру испытывает повышенное сопротивление что приводит к тому, что требуется снижение его скорости, и внешнему колесу надо пройти большее расстояние ведь крутиться с одинаковой скоростью приведет к пробуксовке внешнего колеса. При разной угловой скорости внутреннего и внешнего колеса при маневре начинают вращаться сателлиты, за счет чего увеличивается скорость внешних колес. Крутящий момент в это время все тот же.¹

¹ Принцип работы дифференциала: виды и устройство // Centr TO : [сайт]. — URL: <https://centr-to.ru/blog/avtoservis/princip-raboty-differenciala> (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

Виды дифференциала

С развитием данного механизма появилось его множество вариаций и модификаций. И я предлагаю взглянуть на эти 9 типов:

1. Открытый дифференциал
2. Дифференциал ограниченного скольжения
3. Вязкостный дифференциал с ограниченным скольжением
4. Механический дифференциал ограниченного скольжения
5. Активный дифференциал
6. Заблокированный дифференциал
7. Дифференциал с векторизацией крутящего момента
8. Дифференциал Торсен
9. Сварной дифференциал

Перед получением информации про виды дифференциалов вы должны получить познания про:

1. Пробуксовки — простыми словами, это когда колеса теряют сцепление с дорогой и не могут сдвинуться с места хотя вращаются. Это происходит либо при поворотах либо при плохих условиях дороги.
2. Блокировка дифференциала — Суть работы блокирующегося дифференциала в том, что он не позволяет передавать повышенный крутящий момент на свободное, не застрявшее колесо, что исключает пробуксовку. Такой механизм может активироваться как вручную, так и без участия водителя (автоматическая блокировка дифференциала).¹
3. Муфты — детали, создающие трение между полуосями. Помогают при пробуксовке сопротивляясь разнице скоростей и перераспределяя часть крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением
4. Пружины — пружины поджимают муфты, обеспечивая плавное вмешательство даже при небольшой разнице скоростей. Обеспечивая тем самым стабильность и управляемость.
5. Ось — служит основой для крепления колес, в автомобиле бывают задние или передние оси. И в зависимости от привода, может быть воздействована одна или обе из них.

Теперь же переходим к разбору типов:

1. Открытый дифференциал — Это один из самых распространенных типов чаще всего встречающихся в легковых автомобилях. Они способны изменять скорость или проскальзывание только одного из колёс тем самым позволяя

¹ Принцип работы дифференциала: виды и устройство // Centr TO : [сайт]. — URL: <https://centr-to.ru/blog/avtoservis/princip-raboty-differenciala> (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

внешнему колесу крутиться быстрее чем внутренне только при хороших дорожных условиях. При плохих условиях дороги возникает проблема того, что открытый дифференциал передаёт крутящий момент на колесо с наименьшим сцеплением, что приводит к его пробуксовке и потере тяги автомобиля. Теперь же давайте рассмотрим какие же преимущества открытого дифференциала. С финансовой стороны, ремонт такого типа обходится дешевле ведь сейчас очень много автомобилей пользуются именно этим типом. А с точки зрения эффективности, она употребляет меньше энергии чем другие типы ведь ее конструкция проще и имеет меньше внутренних потерь.

2. Дифференциал ограниченного скольжения — Дифференциал с ограниченным проскальзыванием ведет себя аналогично дифференциалам с открытым проскальзыванием. В хороших дорожных условиях¹ он передает крутящий момент независимо на каждое колесо. При резком прохождении поворотов или интенсивном ускорении открытый дифференциал может вызвать пробуксовку шин. Однако дифференциалы ограниченного скольжения предотвращают передачу крутящего момента на скользящую шину (ту, которая оказывает наименьшее сопротивление).

Это достигается за счет использования сцеплений и пластин внутри дифференциала. В результате автомобиль может проходить повороты с большей мощностью, в отличие от автомобиля с открытым дифференциалом. В высокопроизводительных автомобилях, таких как гоночные автомобили и внедорожные грузовики, используются дифференциалы повышенного трения. Минусами же данного вида является то что для передачи крутящего момента устройству необходима разница скоростей между двумя сторонами, поэтому оно не может полностью заблокироваться. И это означает что оно будет стараться бороться против пробуксовки, но результат не гарантирован. Еще одним существенным минусом может считаться то что эффект от него может ослабеть со временем при постоянной нагрузке без обслуживания. А преимуществами же являются то что износ шин меньше если сравнивать с полностью заблокированным дифференциалом. Он также позволяет шине передавать крутящий момент, сохраняя при этом лучшее сцепление с дорогой. Ведь например в сравнении с открытым дифференциалом, где момент идет туда, где

¹ Шайдулин, А. Н. Преимущество современных дифференциалов и перспективы их применения / А. Н. Шайдулин, Я. С. Веретин, Д. А. Юдин. — Текст : электронный // Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. — 2023. — С. [411-415]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59995569> дата обращения: 10.04.2026.

сопротивление меньше, из-за чего и собственно происходят пробуксовки, тут же он сам создает сопротивление этой разнице.

3. Вязкостный дифференциал с ограниченным скольжением — Это своего рода дифференциал ограниченного скольжения, в котором используется вязкая силиконовая жидкость для обеспечения необходимого сопротивления, позволяющего переключать режим работы дифференциала из открытого в заблокированный. При вращении колеса вязкая жидкость нагревается, увеличивая сопротивление. В результате вращающееся колесо замедляется, и крутящий момент перенаправляется на колесо с лучшим сцеплением. Дифференциалы повышенного трения (VLSD) могут передавать больший крутящий момент на колесо с наибольшим сцеплением.¹ И минусов у нее предостаточно и главными из них являются то что блокировка включается позднее, может быть не эффективен при экстремальных температурах, например в холод жидкость может очень долго нагреваться и впоследствии твердеть, и ухудшение качества жидкости со временем, также обычно оно неремонтопригодное и надо заменять весь узел. Но и преимущества у нее имеются, такие как плавная и бесшумная работа ведь он не сразу блокирует момент, а блокировка идет по нарастающей. Не требует обслуживания ведь она не требует специальных масел или же замену запчастей он будет работать пока исправен.
4. Механический дифференциал ограниченного скольжения – препятствует свободному перемещению колес, смещая воздействие дифференциала из открытого состояния в заблокированное и обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, за счёт конструктивно заложенного повышенного внутреннего сопротивления между некоторыми вращающимися деталями позволяет такому дифференциалу без каких-либо управляющих воздействий извне выравнивать самостоятельно угловые скорости. Основное преимущество дифференциала с повышенным внутренним сопротивлением можно увидеть, рассмотрев случай с обычным (или «открытым») дифференциалом, у которого одно колесо вообще не имеет контакта с дорогой. В этом случае второе колесо, контактирующее с дорогой, будет оставаться неподвижным, и первое, не контактирующее с дорогой колесо, будет вращаться свободно — передаваемый крутящий момент будет равным на обоих колёсах, но не будет

¹ Шайдулин, А. Н. Преимущество современных дифференциалов и перспективы их применения / А. Н. Шайдулин, Я. С. Веретин, Д. А. Юдин. — Текст : электронный // Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. — 2023. — С. [411-415]. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59995569> дата обращения: 10.04.2026

превышать порогового значения момента, необходимого для движения транспортного средства, и поэтому транспортное средство будет оставаться неподвижным. В обычных автомобилях, движущихся по асфальтовым дорогам, такая ситуация маловероятна, и поэтому для таких автомобилей обычный дифференциал вполне подойдет. При вождении в более сложных условиях, например, при движении в грязи или по бездорожью, подобные ситуации случаются, и наличие дифференциала с повышенным внутренним сопротивлением позволяет не останавливать движение. За счёт ограничения разницы в угловых скоростях колёс полезный момент передаётся до тех пор, пока хотя бы одно из колёс имеет сцепление с дорогой.¹

5. Активный дифференциал – использует специальный механизм для обеспечения необходимого сопротивления при передаче крутящего момента с одной стороны на другую. Вместо механической силы он приводится в действие электричеством. Система способна регулировать механические силы с помощью электроники, изменяя условия движения, что делает её программируемой и, следовательно, управляемой. Компьютер может автономно определять, каким ведущим колесам и когда требуется мощность, используя ряд датчиков, расположенных по всему автомобилю. Она обладает большей маневренностью, лучшей управляемостью и превосходным сцеплением с дорогой. Она компенсирует переменную скорость вращения задних колес, особенно на поворотах.
6. Заблокированный дифференциал – в этих дифференциалах для управления блокировкой используются муфта и пружины, которые распределяют одинаковое количество мощности на каждое колесо независимо от сцепления с дорогой. По сути, это цельная ось. Поскольку весь крутящий момент всегда доступен одному колесу и не ограничен меньшим сцеплением этого колеса, блокируемый дифференциал имеет преимущество в том, что способен обеспечить большее сцепление с дорогой. На высоких скоростях это недостаток, но огромное преимущество при движении по бездорожью или подъеме в гору. Многие квадроциклы и некоторые высокопроизводительные автомобили ими оснащены. Начнем с того, что поворот с этим типом возможен, но блокируя разницу в скорости вращения правого и левого колес, он увеличивает износ шин и засоряет трансмиссию, а также ухудшение управления. Но чаще всего этот тип используется в оффроуде, и тут то и появляются плюсы, и первым из них является что он позволяет передавать

¹ Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифференциал_с_повышенным_внутренним_сопротивлением (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

крутящий момент на колесо, обеспечивая повышенное сцепление с дорогой. Благодаря этому большая часть крутящего момента будет передаваться на землю в различных конструкциях, независимо от состояния дорожного покрытия. Также его конструкция надежна, проста и очень эффективна.

7. Дифференциал с векторизацией крутящего момента — это такой тип дифференциала где используется ряд датчиков и электронных устройств собирающих данные из многочисленных источников таких как дорожное покрытие, положение дроссельной заслонки, система рулевого управления и т.д. Они работают максимально эффективно, что обеспечивает по-настоящему динамичное и высокопроизводительное вождение. Единственный вид из всех без недостатков, но есть нюансы такие как дороговизна и сложность. А из плюсов то что по мере приближения внешнего колеса к повороту оно способно передавать дополнительный крутящий момент. Это дает конструктору полный контроль; вместо того, чтобы реагировать на действия пользователя, система может определять, когда автомобиль передает большой крутящий момент на какое-либо колесо. Т.е. система не зависит от человеческого вмешательства.
8. Дифференциал Торсен. Torsen — это аббревиатура, обозначающая систему определения крутящего момента. Это дифференциалы ограниченного скольжения, которые используют ускорение вращения вместо сцепления или сопротивления жидкости для создания удара. Проще говоря вместо привычных для других видов фрикционы и пружины, или же жидкости, оно использует шестеренки. Также отличие от других реакция тут почти моментальна. Этого можно добиться, добавив к традиционной зубчатой передаче открытого дифференциала комплект червячных передач — это механизм, в котором вращение винтового вала (червяка) передаётся на шестерню (червячное колесо). Она снижает скорость вращения, увеличивает крутящий момент и часто используется там, где нужна точная и безопасная передача силы. На каждой оси эти червячные передачи обеспечивают необходимое сопротивление для передачи крутящего момента. Это достигается за счет непрерывного зацепления червячных передач друг с другом посредством соединенных между собой прямозубых шестерен. Непрерывное зацепление между двумя сторонами дифференциала имеет преимущество в быстрой передаче крутящего момента и делает его чувствительным к изменяющимся дорожным и дорожным условиям. Дифференциал Torsen работает аналогично открытому дифференциалу, когда колесо находится в воздухе, передавая очень небольшой крутящий момент на ведущую ось. Это хорошо для езды по дорогам общего пользования, но может

стать проблемой на гоночной трассе для специально разработанных автомобилей. Преимуществами же являются то что он начинает передавать дополнительный крутящий момент на более медленное колесо, пока между ними существует разница в скорости. Кроме того, она реагирует гораздо быстрее, чем LSD (дифференциал повышенного трения). Кроме того, из-за того что он основан на трении между шестернями, он почти не требует технического осмотра, лишь с долгими перерывами.

9. Сварной дифференциал – это экономный вариант для тех у кого нету денег на самоблокировку, но очень хочется ездить боком, дрифтить и прочее. Делается все это достаточно просто, нужен лишь хороший сварщик. Для начала снимаем редуктор с авто. Далее разбираем и достаем сам дифференциал. Видны сателлиты и шестерня полуоси. Затем прихватываем сателлиты с шестернями полуосей прямо на месте, слегка прихватили. Затем все это дело (шестерни полуосей и сателлиты) вытаскиваем из корпуса дифференциала и хорошо провариваем намертво. Обрабатываем (необязательный пункт, просто так все это приятнее смотрится) обработано. И собираем все обратно. После этих действий ваша машина готова ¹к дрейфу или зачем бы вы не решили это сделать. Все вышеперечисленные виды являются межколесными дифференциалами, но кроме них существует и межосевой. Главной задачей этого типа является распределение мощности между осями. Он позволяет каждой оси вращаться с необходимой скоростью при поворотах, на подъёмах, неровных поверхностях и в условиях переменного сцепления. Во время движения на ровной дороге оба моста получают примерно равный момент. При появлении сопротивления на одном из мостов — например, из-за рыхлого покрытия или вывешивания колёс — механизм позволяет более свободной оси вращаться быстрее. Это предотвращает избыточные нагрузки и потери сцепления. Оно также могут классифицироваться от их устройства и принципов распределения момента:

- Симметричные — делят крутящий момент в равных пропорциях между осями;
- Асимметричные — распределяют момент с заданным смещением (например, 30% на переднюю ось и 70% на заднюю).
- Свободные — работают в автоматическом режиме без вмешательства;
- С блокировкой — могут принудительно фиксировать распределение момента.

¹ Дифференциал. Блокировки. Заварка // DRIVE2 : [сообщество]. — URL: <https://www.drive2.ru/b/10431/> (дата обращения: 10.04.2026). — Текст : электронный.

После, у вас мог возникнуть вопрос, а как же блокируется межосевой дифференциал, блокировка работает при условиях полного отсутствия сцепления с дорогой у одной из осей, например в грязи или на льду. Тогда же свободный межосевой дифференциал передает момент на полностью бесполезную ось, что кстати аналогично со свободным межколесным дифференциалом, где тот передает момент на бесполезное колесо при плохих условиях. Т.е. он фиксирует вращение элементов заставляя оси работать синхронно.

Заключение

Подводя итоги и исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что дифференциал неотъемлемая часть автомобиля, ведь она выполняет такие задачи как распределения момента между колесами/осями что помогает улучшить управляемость, избежать пробуксовки и помогает совершать повороты. За свое время существования он успел приобрести множество модификаций, и разновидностей. И каждый из них используется в том или ином случае, в зависимости от бюджета, принципа работы и условий. Также каждый из видов имеет себе-сущие плюсы и минусы.

Список литературы

1. Заваренный дифференциал на бездорожье: плюсы и минусы // OffRoadRest: [сайт]. — 2018. — 23 мая. — URL: <https://offroadrest.ru/zavarenniy-differencial/>. — Текст : электронный.
2. Червячная передача [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Червячная_передача
3. Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифференциал_с_повышенным_внутренним_сопротивлением — Текст : электронный.
4. Как работают дифференциалы // Winde : тюнинг-ателье : [сайт]. — URL: https://winde.ru/article.php?001_article_id=393&001_article_num=3 — Текст : электронный.
5. Буксование // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Буксование> — Текст электронный
6. Сыроватский, А. / А. Сыроватский. — Текст : электронный // Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ) : [сайт]. —

https://af.khadi.kharkov.ua/fileadmin/FAUTOMOBILE/Автомобілів/Наукові_праці_студентів/2018/каф_авто/A_Syrovatskii_.pdf

7. Принцип работы дифференциала // Центр ТО : [сайт]. — URL: <https://centro.ru/blog/avtoservis/princip-raboty-differenciala> — Текст : электронный.
8. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) : история, обзоры грузовиков // InterDalnoboy.com : портал о грузовиках : [сайт]. — URL: <https://interdalnoboy.com/gruzoviki/about-gaz.html> — Текст : электронный.
9. The Pecqueur differential: mechanical genius on your wrist // Pecqueur Motorists : [site]. — URL: <https://www.pecqueurmotorists.com/en/the-pecqueur-differential-mechanical-genius-on-your-wrist/> (date of access: 11.04.2026). — Text : electronic.